

STEAM YONDASHUVINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

U.E.To`rayeva

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

O`zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10374099>

Anotatsiya: Ushbu maqolada STEAM ta'lim tizimi nima va uning vazifalari, samaradorligi, qanday ta'lim sohalarida qo'llash mumkinligi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: STEAM ta'lim tizimi, ta'lim berish, fan, texnologiya, modellarni konstruksiyalash.

Аннотация: В данной статье представлена информация о том, что такое система образования STEAM, ее функции, эффективность и в каких сферах образования ее можно использовать.

Ключевые слова: образовательная система STEAM, преподавание, наука, технология, построение моделей.

Abstract: This article provides Information on what the STEAM education system is and its functions, effectiveness and in what areas of education it can be used.

Key words: STEAM education system, education, science, technology, engineering, building models

Bugungi kunda STEAM (S–science, T–technology, E–engineering, A–art, M–mathematics, ya'ni tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika) jahon ta'limining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangani bejiz emas. STEAM ta'lim tizimi fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani o'zida mujassam etgan ta'limga yondashuvdir. Ushbu tizimning maqsadi talabalarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, muloqot qilish va hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. STEAM ta'limi, shuningdek, ijodiy fikrlash va tasavvurni rivojlantiradi, bu esa o'quvchilarga atrofdagi dunyoni yaxshiroq tushunishga va fan, texnologiya va san'atdagi kelajakdagi martabaga tayyorlanishga yordam beradi.

STEAM ta'limi o'quvchilarga fanlararo va amaliy yondashuv yordamida bilim berish tamoyiliga asoslanadi. Soddaroq aytganda, beshta fanning har birini alohida -alohida o'rganishdan ko'ra, ular yagona o'quv dasturiga uyg'unlashtiriladi.

STEAM ta'lim tizimi birinchi marta AQShda qo'llanilgan. AQSh ta'lim departamenti ma'lumotlariga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim maktab

o'quvchilarining faqat 16 foizi ko'proq matematika bo'yicha bilim olishga qiziqishi katta. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qariyb 28 foizi STEAM tarkibidagi muayyan bir fanga qiziqish bildirmoqda. Afsuski, ularning 57 foizida maktabni tugatgan keyin bu qiziqish susayadi va yo'qoladi. Keng miqyosda tahlil etadigan bo'lsak, pedagoglar mahorati, o'quvchilar motivatsiyasi va ta'lim sifatining yomonlashuvi tobora global muammoga aylanmoqda.

Bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida ish STEAM ta'lim tizimidan foydalanishdan maqsad talabalarga nafaqat ushbu fanlarning asoslarini o'rgatish, balki ularning ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish, hamkorlik va muloqotni rivojlantirishdan iborat. STEAM shuningdek, talabalarni ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika bo'yicha ko'nikmalar muvaffaqiyat uchun muhim bo'lgan innovatsion iqtisodiyotdagi kelajakdagi ish joylariga tayyorlashga qaratilgan.

STEAM ta'lim tizimi zamonaviy ta'lim tizimida katta ahamiyatga ega. Texnologiya taraqqiyoti va mehnat bozori talablari o'zgargan sari, talabalar fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika ko'nikmalari muhim bo'lgan innovatsion iqtisodiyotda ishlashga tayyor bo'lishlari kerak. STEAM ta'limi talabalarga ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish, hamkorlik va muloqot kabi muvaffaqiyatli kelajakdagi martaba uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, STEAM ta'lim tizimidan foydalanish o'quv jarayonini yaxshilashga yordam beradi, uni talabalar uchun yanada qiziqarli va jozibador qiladi.

Bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta'limi yo'nalishi va amaliy yondashuvni qo'llashdan iborat bo'lib, ayni paytda, barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi asoslangandir.

STEAM ta'limi nafaqat o'qitish usuli, balki fikrlash tarzidir. STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof-muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalaridagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish yetarli emas.

STEAM yondashuvi bizning ta'lim va ta'limga bo'lgan qarashimizni o'zgartirmoqda. Amaliy qobiliyatga e'tibor berib, talabalar o'zlarining irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik

qilishni o'rganadi. Ushbu ko'nikmalar va bilimlar asosiy ta'lim vazifasini tashkil etadi, ya'ni. bu butun ta'lim tizimi nimaga intilishini. STEAM ta'limida qanday amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish mumkin?

1. Dasturlash va kompyuter texnologiyalari ko'nikmalari
2. Muammoni hal qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari
3. Muhandislik tizimlari va uskunalar bilan ishlash ko'nikmalari
4. Dizayn va ijodkorlik qobiliyatlari
5. Matematik tahlil va statistika bo'yicha ko'nikmalar
6. Guruhda muloqot va hamkorlik qobiliyatlari
7. Ilmiy usullar va tadqiqotlar bilan ishlash malakalari
8. Ma'lumotlarni tahlil qilish va axborot savodxonligi ko'nikmalari

Agar biz an'anaviy ta'limning asosiy maqsadi bilimlarni o'rgatish va bu bilimlardan fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEAM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko'nikmalar bilan birlashtirishga o'rgatadi. Bu maktab o'quvchilariga nafaqat ba'zi bir g'oyalarga ega bo'lish, balki ularni amalda qo'llash va amalga oshirish imkoniyatini beradi. O'sha. haqiqatda ishlatilishi mumkin bo'lgan bilimgina haqiqatan ham qadrlidir.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ta'lim tizimi o'quvchilarda dasturlash, muammolarni yechish, texnologiya, dizayn, hisob-kitoblar, aloqa va ilmiy uslub kabi ko'nikmalar to'plamini rivojlantirishga intiladi. Bu tez o'zgaruvchan dunyoga muvaffaqiyatli moslasha oladigan va murakkab muammolarni hal qila oladigan yanada moslashuvchan va malakali bitiruvchilarni yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, STEAM o'quvchilarni tajribalar o'tkazish, modellarni konstruksiyalash, musiqa va filmlarni mustaqil yaratish, o'z g'oyalarini amalga oshirish va mahsulot yaratishni rag'batlantiradi. O'qitishga bunday yondashuv bolalarga nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini samarali chog'ishtirish imkonini beradi. O'quvchilarning ijodkorligini oshiradi, yuqori malakali, zamon talabiga mos kadrlar tayyorlashda mustahkam poydevor bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Т.С. Волосовец, В.А. Маркова, С.А.Аверина СТЭМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.БИНОМ.. Лаборатория знаний 2019.
2. Морев И.А. Образовательные информационные технологии Владивосток.2004.
3. Махmutazimova Yu.R. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish (STEAM ta'lim texnologiyasi asosida) "Turon-Iqbol" T.:2021.

